

MUXTOR AVEZOV QOZOQ ADABIYOTIGA QO`SHGAN HISSASI

Nurullayeva Jazira

Navoiy Davlat Pedagogika Instituti Rus va qozoq filologiyasi fakulteti
Qozoq tili va adabiyoti yo'nalishi 3 kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14006993>

Annotatsiya. Ushbu maqolada, Muxtor Avezov, Qozoq adabiyotiga qo'shgan hissasi, uning so'zlari, o'zi o'zining adabiyotining chuqurliklari va ushbu adabiyot siyosatini chuqur tajriba qilishi faqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar. Muxtor Avezov, nasriy, roman-epopeya, pyesa, hikoya.

Abstract. This article discusses Mukhtar Avezov's contribution to Kazakh literature, his words, the depth of his literature and his deep experience of the politics of this literature.

Keywords. Mukhtar Avezov, prose, epic novel, play, story.

Muxtor Avezov Qozoq adabiyotiga ulkan hissa qo'shgan. Uning asarlari xalqning tarixiy va madaniy merosini aks ettiruvchi yirik badiiy durdonalardan biridir. Avezov qozoq xalqining turmush tarzini, urf-odatlarini, va tarixiy voqealarini badiiy yuksaklikda tasvirlaydi.

Muxtor O'mgadir nomi bilan mashhur bo'lgan Muxtor Avezov o'zining teran mazmunli va o'yantiruvchi asarlari bilan adabiyot olamiga salmoqli hissa qo'shgan taniqli o'zbek adibi edi. Uning o'zbek adabiyotiga ta'siri beqiyos bo'lib, uning ta'siri bugun ham adabiyot olamida seziladi. Muxtor Avezov bu romanida madaniy jarayonning murakkab qismlarini, o'z ijodining boshqa adabiyot an'anaga ta'sirini chuqur o'rganadi. Bu izlanishlar orqali u o'ziga xoslik, madaniy meros va adabiyotning chegaralaridan oshib o'tish kuchiga oid muhim savollarni ko'taradi. Avezovning chuqur mulohazali va o'y qo'llash uslubi o'quvchilarni o'ziga ishonadi, adabiyotning jamiyat va shaxsiy mulkdagi o'rni haqida tanqidiy fikrlashga chorlaydi. Avezovning insoniy holatni chuqur anglashi, murakkab tuyg'u va kechinmalarni o'z yozuvi orqali yetkazib berish olishi Qozoq adabiyotiga qo'shgan hissasini ta'sirchan va jozibali o'qishga aylantiradi. Uning qahramonlari ko'p qirrali va bir-biriga bog'liq bo'lib, uning hikoyalari ham o'ziga jalb qiladi, ham o'ylaydi. Avezov o'z romani orqali madaniy almashish va integratsiya murakkabliklarida yurgan shaxslarning kurashlari va g'alabalarini yoritib beradi. Bu hujjat so'zlarining shakllanishlari va turli ma'nolarni qo'llashi yaxshi. Muxtor Avezov Qozoq adabiyotiga qo'shgan hissasi tahlil qilish ham istaydi. Uning tushinadi, ki, muammolar va fikr stavkalarini mustahkam sog'lomlashtirish yordam berish uchun, boshqa galaba uchun mehnat qilish va barchalarda yaxshi qoriov qilish kerak. Eng muhim

narsa, uch yil chet elda kasblarga ega bo'lushi va kinoteatrda ham solishtirishga kiradi.

Ayrimlar deyishganimizda, Muxtor Avezov bir qancha sifatlar bilan taqdim etish. Uning so'zi jahliyligni ifoda qiladi, ayrim ajoyib aniq ijod nazorat va ajoyib sabrlilik hissi to'plamini sug'uradi yoki fayl tasiri kuchli bo'lsa, fayl muhiti turli boleyapti. tadqiqot, ilmiy-ilmiy qullanilmasi va xudo ishlarini hal qilish, xalqaro va bo'lgan qat'i shakldagi verislilikni doimo yaxshiladi. Yetarli va izohli ko'rinish uchun, Muxtor Avezov Qozoq adabiyotiga qo'shgan hissasi hozirgi zamonning adabiyotning ilmiy o'rniga erishadi. O'zining tekin va ba'zi jarayonlari bilan o'zaro bog'liq bo'lib, ular muqbil obbotsiy tashkilot raqamiga to'g'risida nima deb o'yladilar. U yozuvda aniq bo'lgan hissabiy izoh va fikr-mulohazalarni tushundilar va ushbu jarayonlarga ilm va adabiyotni jonlantirish uchun mehnat qiladi. Muxtor Avezov Qozoq adabiyotiga qo'shgan hissasi insonning obzorlarini, til sifatlarini quttiki kurashni o'rganishga bo'lgan kelib chika, o'zgarishlar va yangilanishlar o'sib bor. Avezovning "Abay" va "Abay yo'li" asarlari nafaqat badiiy, balki tarbiyaviy ahamiyatga ham ega. Ular orqali yosh avlod qozoq xalqining boy tarixi va madaniyati bilan tanishadi. Uning asarlarida milliy qadriyatlar, axloqiy va ijtimoiy masalalar keng o'rin olgan. Bu asarlar bugungi kunda ham katta qimmatga ega.

U, shuningdek, qozoq adabiyotining yuksalishiga katta hissa qo'shgan olim sifatida ham tanilgan. Qozoq Fanlar Akademiyasi a'zosi bo'lib, filologiya fanlari doktori sifatida ilmiy faoliyat olib borgan. Qozoq adabiyotiga qo'shgan hissasida joylashishi va asosiy mavzulardan biri an'ana yangilik o'rtasida ziddiyatdir. Avezov insonlar o'zlarining madaniy merosiga bo'lgan umidlari bilan kurashishlarini, o'z yo'llarini ochishga va adabiyot dunyoga o'ziga xos hissa qo'shishga intilishlarini o'rganadi. An'analar va innovatsiyalar o'ziga xos bu taranglik universal mavzu bo'lib, u barcha kelib chiqishi va madaniyati o'quvchilari bilan rezonanslashadi. Avezov madaniy muammolarni taqdim etayotgan muammolar va uning nozik tasviri ham chuqur mulohazali, ham o'ylantirib qo'yadi. U o'z romani orqali o'quvchilarni adabiyotning turli madaniyatlar va an'analar o'rtasida ko'prik bo'lib xizmat qiladi, va hamdardlikni oshirish yo'llari haqida fikr yuritishga taklif qiladi. Uni hikoya qilishning chegaralardan oshib, odamlarni birlashtirish qudratini o'rganishi bugungi globallashtirish dunyoda ham o'z vaqtida, ham ishlab chiqaradi. Avezov madaniy almashinuvni o'rganishdan tashqari, o'ziga xoslik va o'z-o'zini kashf qilishning murakkabliklarini ham o'rganadi. O'z qahramonlari orqali u dunyodagi o'z o'rnini tushunishga va o'z tajribalarini tushunishga intilayotgan

shaxslarning kurashlari va g'alabalarini ta'kidlaydi. Avezovning hikoya qilishda o'ylangan va introspektiv yondashuvi o'quvchilarni o'z-o'zini kashf qilish va o'sish sayohatlari haqida fikr yuritishga chorlaydi.

Muxtor Avezov o'zbek adabiyotiga, xususan, she'riyatiga salmoqli hissa qo'shgan taniqli o'zbek yozuvchisi. Uning o'ziga xos uslubi va adabiyotga ijodiy yondashuvi Markaziy Osiyo adabiyoti olamida munosib o'rin egallashiga sabab bo'ldi. Uning ijodidagi eng e'tiborli jihatlardan biri an'anaviy o'zbek madaniyati unsurlarini zamonaviy mavzu va g'oyalar bilan uzluksiz uyg'unlashtira olishidir. Avezov she'riyati o'zining boy obrazlilik, murakkab so'z o'yini, chuqur hissiy rezonans bilan ajralib turadi. Uning tildan foydalanishi ham lirik, ham ta'sirchan bo'lib, yorqin tasvir va kuchli metafora bilan o'quvchilarni o'ziga tortadi. Uning she'rlarida ko'pincha sevgi, tabiat va inson tajribasi kabi mavzular o'rganilib, o'quvchilarga shoirning murakkab his-tuyg'ulari va fikrlariga bir oyna taklif etiladi.

Muxtor Avezovning o'zbek adabiyotiga qo'shgan asosiy xizmatlaridan biri uning ijodida o'zbek madaniyati va an'analarining mazmun-mohiyatini aks ettira olganligidir. Avezov she'rlari orqali o'zbek xalqining tarixi, urf-odatlar, e'tiqodlarini yoritib beradi, kitobxonlarga O'zbekistonning boy madaniy merosini chuqurroq anglash va qadrlashni taklif etadi. Uning ijodi o'zbek xalqining o'ziga xosligini asrab-avaylash va ulug'lashda o'tmish va bugun o'rtasida ko'prik vazifasini o'taydi. Avezov she'riyati o'zbek madaniyatini tadqiq etish bilan birga, turli millat o'quvchilarida aks-sado beradigan umuminsoniy mavzu va g'oyalarni ham qamrab oladi. Uning she'rlarida ishq, judolik, sog'in, murakkab va noaniq dunyoda ma'no izlash kabi mavzular yoritilgan. Avezov o'z so'zlari orqali kitobxonlar bilan chuqur emotsional darajada bog'lana oladi, ularga hayot qiyinchiliklari va noaniqliklari oldida qulaylik va tushunish hissini taqdim etadi.

Avezov ijodi yangilik va tajribalar bilan ham ajralib turadi. U an'anaviy she'riyat chegaralarini oshib borishi, o'z yozuviga yangi uslub va uslublarni kiritishi bilan mashhur. Uning tavakkal qilishga va notanish hududni o'rganishga tayyorligi unga o'zbek adabiyoti olamida ilg'or obro' qozondi va boshqa yozuvchilarni ham an'ana va an'analar doirasidan chiqib ketishga ilhomlantirdi.

Avezov she'riyatining yana bir muhim jihati uning ijtimoiy-siyosiy masalalarga sodiqligidir. U o'z ijodi orqali o'zbek jamiyati oldida turgan qashshoqlik, tengsizlik, ijtimoiy adolatsizlik kabi dolzarb muammolarni hal qiladi. Uning she'rlari o'quvchilarni o'z jamoalarida va undan tashqarida

mavjud bo'lgan muammolarga qarshi turishga va ularni hal qilishga undaydigan kuchli harakatga da'vat bo'lib xizmat qiladi. Avezovning o'zbek adabiyotiga ta'sirini ortiqcha baholab bo'lmaydi. Uning ijodi O'zbekistonda ham, undan tashqarida ham yozuvchi va shoirlar avlodlarini o'z san'ati orqali o'zini namoyon qilishning yangi va innovatsion usullarini izlashga ilhomlantirdi. Uning ta'sirini uning namunasidan ilhomlangan va adabiyot chegaralarini hayajonli va kutilmagan tarzda bosib o'tishda davom etayotgan ko'plab zamonaviy yozuvchilar ijodida ko'rish mumkin.

Avezovning shaxsiy va umumbashariylikni o'z ijodida uyg'unlashtira olish uning yozuvchi mahoratidan, insonni tushunganidan dalolatdir. U o'zining Qozoq adabiyotiga qo'shgan hissasi romani orqali o'quvchilarni madaniy muloqot qilish, o'zlikni anglash, o'zligini kashf etish murakkabliklarini o'zlashtirish va qiziqarli o'rganishga chorlaydi. Uning bu mavzularni chuqur tadqiq etishi har xil millat va madaniyatdagi o'quvchilarda aks-sado berib, uning ijodini adabiyot olamiga abadiy va o'zgarmas hissa qo'shadi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Muxtor Avezovning Qozoq adabiyotiga qo'shgan hissasi romani madaniy almashinuv, o'zlikni anglash, o'zlikni kashf etish borasida kuchli va o'yantiruvchi tadqiqdir. Avezov o'zining mulohazali yozuvi va xarakterning nozik rivojlanishi orqali o'quvchilarni adabiyotning chegaralardan oshib o'tish va odamlarni birlashtirish qudrati haqida fikr yuritishga chorlaydi. Uning ishi hikoya qilishning doimiy ta'siridan va bizni inson sifatida bog'laydigan universal mavzulardan dalolat beradi. Avezovning yozuvchi sifatidagi merosi o'quvchilarni ilhomlantirib, maftun etib, uning ijodini adabiyot olamiga qimmatli va muhim hissa qo'shishda davom etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Muxtor Avezov. Oboy haqidagi romanlarim ustida olib borgan ishlarim. "Sharq yulduzi" jurnali. 1960 yil.
- 2.Muxtor Avezov. "Abay" romani. T. 1959
- 3.Xamrayev F. Mutanosiblik.T., 2000